

ANÁLISE QUANTITATIVA DOS CASOS DE DENGUE NAS 5 MACRORREGIÕES BRASILEIRAS NOS ANOS DE 2021-2023.

Nicole Sousa Medeiros - Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) -
nicolessm15@gmail.com

Geanny Pereira da Silva - Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) -
geannybio@gmail.com

Mateus Merlin Meurer - Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) -
mateusmmeurer.med@gmail.com

Paula Moura Labre - Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) -
pmlabre.med@gmail.com

Pedro Igor Rocha Lima - Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) -
pedroigorlima@gmail.com

Nikolas Wendell Sousa Medeiros - Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) -
nikolassousa@outlook.com

INTRODUÇÃO: A Dengue é uma doença viral transmitida pela picada *Aedes aegypti* e representa um grande desafio para a saúde pública no mundo. No Brasil, é uma preocupação constante das autoridades de saúde, com isso, este estudo é uma análise quantitativa comparativa dos casos e internações nas macrorregiões brasileiras durante o período da pandemia de COVID-19 e os anos de 2022-2023. Essa análise busca uma avaliação dos impactos da pandemia e das políticas implementadas nesse período. **OBJETIVOS:** Realizar uma revisão sistemática com o objetivo de investigar o número de casos durante e após a pandemia, nas regiões do Brasil. **METODOLOGIA:** A metodologia é uma abordagem descritiva e analítica, utilizando dados secundários das plataformas Uptodate, PubMed e DATASUS, com o fito de avaliar casos e internações nas macrorregiões brasileiras. Os dados foram coletados a partir das notificações registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), disponíveis no TABNET, Sinan Online e Sinan Net, considerando também os casos prováveis e região de notificação. **RESULTADOS:** As análises constataram três regiões com maior índice em 2022, sendo elas região norte com 50,301 casos (39,60%), região Nordeste 243,121 (50,80%) e Região Centro Oeste 341,190 (53,30%), enquanto o Sul e Sudeste apresentaram consecutivamente 308,699 (40,30%) e 451,169 (31,51%) casos. Em 2023, as duas regiões que apresentaram grande destaque das demais foram o Sudeste, com 797,128 (55,68%), e Sul, com 392,412 (51,21%), observando que o Centro-Oeste teve o menor índice de casos notificados, com 186,726 (18,67%). Observou-se que em 2021, ano de pico pandêmico, os casos registrados tiveram menor índice comparado aos anos supracitados. Região Sul: 65,090 (8,5%); sudeste 183,260 (12,80%); Centro Oeste 112,115 (17,51%); Nordeste 130,365 (27,24%) e Norte 40,488 (31,88%), verificando que a Região Norte teve maior índice dentre as regiões. Também foi analisado o índice de hospitalização por dengue no país, em que foi constatado que o ano de 2022 obteve o maior percentual, equivalente a 4,87% do total de 1.020,203 casos. Ainda, foi comparado o índice de internação entre os anos de 2021 a 2023 e os resultados demonstraram que em 2022 houve 49,769 (42,75%) seguidos dos anos de 2023 e 2021 consecutivamente com 49,713 (42,70%) e 16,929 (14,54%). **CONCLUSÃO:** Conclui-se que durante o ano de 2021 constatou-se uma diminuição nas notificações e internações por Dengue em comparação aos demais, nesse sentido, teorizasse que seja em decorrência da superlotação dos hospitais e subnotificação nas UBS na pandemia do COVID-19.

PALAVRAS-CHAVE: Dengue, Pandemia, Casos, Internações, Subnotificação.

REFERÊNCIAS:

DE SÁ JÚNIOR, Edelicio Belarmino; DA SILVA, Marcos Vinicius Fonseca; CARRIJO, Adrielly Ferreira. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA DENGUE NO BRASIL ENTRE 2014 E 2022 E OS ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS. Anais da Semana Universitária e Encontro de Iniciação Científica (ISSN: 2316-8226), v. 1, n. 1, 2022.

MALAVIGE, Gathsaurie Neelika; JEEWANDARA, Chandima; OGG, Graham S. Dengue e COVID-19: duas faces da mesma moeda. Revista de ciências biomédicas, v. 29, n. 1, pág. 48, 2022.

MASCARENHAS, Márcio Dênis Medeiros et al. Ocorrência simultânea de COVID-19 e dengue: o que os dados revelam?. *Cadernos de saúde pública* , v. e00126520, 2020.

NASCIMENTO, Crysônia Santos et al. Impactos no perfil epidemiológico da Dengue em meio à Pandemia da COVID-19 em Sergipe. *Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento* , v. 10, n. 5, pág. e3610514544-e3610514544, 2021.